

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ

М.А.Умарова

Миллат Умиди университети, “Бизнес бошқаруви” кафедраси профессори, и.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18186089>

Аннотация. Ушбу мақолада самара ва самарадорлик, миллий иқтисодиётнинг иқтисодий самарадорлиги, ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши ҳамда ишлаб чиқариш самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари ҳақида батафсил сўз юритилади. Бунда давлат ёки бошқа бир иқтисодий марказ пул, молия-кредит ҳамда солиққа оид бошқарув ва муносабатлар асосида, миллий иқтисодиётнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилиши ҳақида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Ишлаб чиқариш, самарадорлик, миллий иқтисодиёт, меҳнат унумдорлиги, фондлар самараси, иқтисодий ўсиш суръатлари; аҳоли жон бошига ЯИМ.

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены эффективность и результативность, экономическая эффективность национальной экономики, рост эффективности производства и основные показатели эффективности производства. Указывается, что государство или иной экономический центр служит повышению эффективности национальной экономики на основе управления и отношений, связанных с деньгами, финансами, кредитом и налогообложением.

Ключевые слова: Производство, эффективность, национальная экономика, производительность труда, эффективность использования средств, темпы экономического роста; ВВП на душу населения.

Abstract. In this state, detailed reviews of efficiency and results, economic efficiency of the national economy, real efficiency of production and basic indicators of efficiency of production. Ukaзыvaetsya, chto gosudarstvo ili inoy ekonomicheskiy tsentr slujit povysheniyu effektivnosti natsionalnoy ekonomiki na osnove upravleniya i atnosheniy, svyazannyx s dengami, finansami, kreditom i nalogooblojeniem.

Keywords: Production, efficiency, national economy, labor productivity, efficiency of use of funds, economic growth rates; GDP per capita.

Кириш. Рақамли иқтисодиёт шароитида иқтисодиётнинг ривожланиш жараёнини, ундаги ўзгаришларни ва ушбу ўзгаришларнинг самарадорлигини баҳолаш учун муҳим аҳамиятга эга. Самарадорлик бугунги кунда инсон фаолиятининг бош тавсифларидан биридир. У иқтисодиёт фанининг энг муҳим категориясидир (тоифасидир).

Иқтисодий самарадорлик тўғрисидаги энг оддий тушунчани фойдали самара (натижа) ва сарф-харажатларни таққослаш натижасида ҳосил қилиш мумкин.

Ишлаб чиқариш самарадорлигининг кўтарилиши ишлаб чиқариш объектига киритилган хом ашё, материал, ёқилғи ва энергия, ишчиларга тўланадиган иш ҳақи кабиларга бўладиган сарф-харажатларининг ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот ҳажмига нисбатан секинроқ ортишини, яъни маҳсулот бирлигига бўлган сарфларнинг нисбатан қисқаришини талаб этади.

Алоҳида олинган хўжалик бирлигига тадқиқ этилувчи самарадорлик бутун иқтисодиёт масштабларидаги самарадорликка айнан ўхшаш эмас. Агар корхона ўз фаолиятини ишлаб чиқариш барча омилларининг минимал сарфлари билан амалга оширсин, у ҳолда биз ишлаб чиқариш самарадорлиги ёки алоҳида хўжалик бирлигининг ишлаб чиқариш самарадорлиги тўғрисида фикр юритамиз.

Иқтисодий самарадорлик ижтимоий ишлаб чиқариш натижасини мавжуд чекланган ресурслардан фойдаланган ҳолда жамиятнинг барча аъзолари эҳтиёжини мумкин қадар тўлиқроқ қондирилса - самарали деб ҳисобланади.

Миллий иқтисодиётнинг иқтисодий самарадорлиги – ҳеч бўлмаганда бир инсоннинг эҳтиёжини қондириш даражасини жамиятнинг бошқа бир аъзосининг ҳолатини ёмонлаштирмаган ҳолда кўтариш мумкин бўлмаган ҳолатдир. Бундай ҳолат Парето – самарадорлик ҳолати деб юритилади (италиян иқтисодчиси В.Парето шарафига)

Таҳлил ва натижалар. “Самарадорлик” деганда бутун иқтисодиётда ёки алоҳида соҳа ҳамда корхона томонидан у ёки бу вақт оралиғида эришилган натижагина деб тушунилмаслиги лозим. Бу натижага самарадорлик деб эмас, балки самара деб тавсиф бериш тўғрироқ бўлади.

Самара салмоқли бўлиши мумкин, аммо унга катта сарфлар ва харажатлар эвазига эришилган бўлса, у ҳолда самарадорлик ўзгармай қолиши ва ҳатто пасайиши ҳам мумкин. Демак, бундан шундай хулоса чиқариш мумкинки, самара ва самарадорлик бир биридан фарқланади, чунки самарадорлик нафақат ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг кўтарилиши тўғрисида далолат беради, шунингдек мана шу эришилган юқори кўрсаткичлар қандай қилиб (нималар ҳисобига) таъминланганини ҳам ҳисобга олиниши лозим. Самарадорлик – бу мутлақ миқдор эмас, балки нисбий миқдордир.

Бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқаришнинг энг юқори самарадорлиги инсонпарварлик (гуманизм) мақсадлар билан уйғунлашган бўлиши лозим. Бунда жамият ишлаб чиқаришга нисбатан бозорнинг маълум бошқариш функцияларини бажаради (эҳтиёж ва таклиф, мувозанатдаги нарх-наво ва бошқа механизмлар ёрдамида). Бунда давлат ёки бошқа бир иқтисодий марказ пул, молия-кредит ва солиққа оид бошқарув ва муносабатлар асосида, миллий иқтисодиётнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Масалан, маълум солиқнинг жорий қилиниши, истеъмолчи томонидан маҳсулот учун тўланувчи бозор нархини оширади ва ишлаб чиқарувчи томонидан олинувчи даромадни камайтиради, ва бу ўз навбатида, у ёки бу маҳсулотларнинг ишлаб чиқарилиши ва истеъмол қилинишини камайтиради. Булар ўртасидаги тафовут – фарқ солиқни ўрнатган давлатнинг фойдасига бўлади. Олинган даромадни давлат айрим товар ишлаб чиқарувчилар ёки аҳоли гуруҳларининг даромадларини текислаш, тартибга солиш мақсадида ёки аҳолига етишмаётган маҳсулотларни кўпайтириш учун қайта тақсимлаши мумкин. Шундай қилиб, жамиятга зарур бўлган ишлаб чиқариш ва тақсимлаш мутаносибликларини объектив равишда рағбатлантирувчи бозор механизми билан биргаликда, муайян мувозанат орқали жамият ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсир кўрсатиши мумкин.

Ишлаб чиқариш самарадорлиги кўп томонлама хусусиятга эга. Самарадорликнинг намоён бўлиш моҳияти ва шакллари иқтисодий тадқиқ этилиши самарадорлик намоён бўлишининг турли – туман аломатлари ва шакллари ҳисобга олишни назарда тутади.

Жамият ишлаб чиқаришни ташкил этиш структурасини ҳисобга олган ҳолда мамлакатнинг турли йирик минтақалари самарадорлиги (бу минтақавий самарадорлик);

бир бутун иқтисодиёт ва унинг соҳалари, бирлашмалар, корхоналар, цех, бригада, гуруҳ ва шунингдек иқтисодиётнинг турли соҳаларида ишловчи алоҳида ишчиларнинг самарадорлиги каби самарадорликларга ажратиш мумкин. Халқаро муносабатлар структурасини назарда тутган ҳолда миллий ва интернационал самарадорликларга бўлиш мумкин.

Ҳозирги шароитларда ташқи иқтисодий алоқалар ва жаҳон хўжалиги самарадорлиги катта аҳамият касб этиб бормоқда, ва бу самарадорлик категориясини халқаро самарадорликка айлантиради. Барча мамлакатларнинг ҳозирги замон ривожланиш босқичлари ўзаро боғлиқликни ҳисобга олганда жаҳон хўжалик алоқаларининг кучайиши орқали тавсифланади.

Бугунги кунда сиёсий, техника – иқтисодий ва экологик ўзаро боғлиқликлар катта ўрин тутди. Булардан биринчисига мувофиқ, манфаатлар баланси, инсоният хавфсизлигининг умумий тизимини ишлаб чиқиш зарур. Иккинчисига кўра, ёпиқ миллий иқтисодиёт асосидаги ривожланишдан воз кечилиши лозим, акс ҳолда ягона жаҳон иқтисодий бўшлиғининг шаклланиш жараёнлари янада кучайиб кетиши мумкин. Жаҳон банкининг баҳолашича, жаҳонда ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг деярли 28% халқаро айрибошлаш предмети бўлган. Учинчисига мувофиқ – дунё ривожланишининг салбий томонларини енгиб ўтиш, ишлаб чиқаришнинг захарли ва зарарли чиқиндиларини атроф-муҳит ва инсоният учун ҳалокатли бўлган чиқиндиларни қайта ишлаб, уларни зарарсизлантириш учун кучларни бирлаштирилиши лозим.

Хулоса ва таклифлар. Ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши – объектив равишда амал қилувчи, тасодифий бўлмаган, балки қонуний, турғун ва такрорланувчи жараёндир. Бунда, жамият маданият соҳасида қанчалик ривожланишга эришган бўлса, ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши шунчалик муҳим бўлиб боради, чунки ишлаб чиқариш сарф – харажатларини иқтисод қилишнинг зарурлиги эҳтиёжи тобора ортиб боради.

Ишлаб чиқаришнинг мақсади бўлиб жамият барча аъзоларининг талаб ва эҳтиёжларини қондириш ҳисобланади ва бунда асосий эътибор моддий эмас, балки ижтимоий натижага қаратилади.

Ишлаб чиқариш самарадорлигининг энг асосий кўрсаткичи бўлиб меҳнат унумдорлиги (ЯИМнинг иқтисодиётда иш билан бандлар сонига нисбати); фондлар самараси (ЯИМни асосий фондлар ва айланма воситаларнинг ўртача йиллик қийматига нисбати); фонд сиғими (фондлар самарасига тескари кўрсаткич); аҳоли жон бошига ЯИМ; иқтисодий ўсиш суръатлари; ЯИМнинг 1 сўмига бўлган ишлаб чиқариш сарфлари ҳамда моддий, молиявий ва меҳнат сарфларини тежами.

Трансформация шароитида иқтисодиёт самарадорлигини баҳолаш учун мазкур кўрсаткичлар тизимидан комплекс равишда фойдаланиш ва уларнинг динамикасини таҳлил қилиш муҳимдир. Бу иқтисодий ривожланиш жараёнини тушунишга ва самарали иқтисодий сиёсатни амалга оширишга ёрдам беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Шодиев. Т.Ш., Дехқонов. М. Иқтисодий самарадорликни аниқлашнинг кластер усули “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, июль, 2012 йил.

2. Жумаева. С.Н. (2012) Инвестициялар самарадорлиги ва уни баҳолаш услублари// Иқтисод ва молия №11,
3. Литвинова. М.В., Лукашина Е.В. (2015) Оценка эффективности бизнес процессов в торговле // “Экономика и социум” №2 (15)
4. Ражабов. И. (2006) Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида агроресурслар бозори мувозанати ва ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги. Дис. иқтисод фанлари доктори. – Т.: -11 бет
5. Рашидов. Р.А. (2017) Пахта етиштириш иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари таҳлили ва тармоқ самарадорлигини ошириш йўналишлари “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель.
6. Шерматов. О.А. (2006) Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида пахтачиликни ривожлантириш ва иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари. Дис. иқт. фан. ном. – Т.: (10-11 б.)